

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ С СЕЙСМОЗАЩИТНЫМИ ФУНДАМЕНТАМИ

А.Р.Рахимов, К.У.Таниева

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет имени Мирзо Улугбека*

Аннотация: *Свайные фундаменты, обладая повышенным демпфированием при высокочастотных колебаниях, в значительной степени снижают соответствующие колебания окружающего грунта и, тем самым, способствуют снижению сейсмических нагрузок на конструкции здания*

Abstract: *Pile foundations, having increased damping during high-frequency vibrations, significantly reduce the corresponding vibrations of the surrounding soil and, thereby, help reduce seismic loads on building structures*

Ключевые слова: *Свайные фундаменты сейсмоизоляция, демпфирован сейсмические нагрузки*

Key words: *Pile foundations seismic isolation, damped seismic loads*

По результатам анализа последствий землетрясений в Мехико-Сити, получены данные о работе свайных фундаментов при землетрясении [1]. Здания на свайных фундаментах оказались более устойчивыми, в то время как на фундаментах в виде железобетонных плит многие здания получили повреждения. Было отмечено, что при хорошем качестве выполнения, железобетонные сваи обеспечивают надежную работу конструкции зданий.

При землетрясении в Ниигата свайные фундаменты показали высокую надежность; ни одно здание на свайных фундаментах не было повреждено, тогда как здания на обычных фундаментах, получили значительные наклоны. Однако, были случаи при землетрясениях на Аляске, когда свайные фундаменты, обеспечивая сохранность вышележащих конструкций, сами имели повреждения. На эти факты обратили внимание многие специалисты, что и обусловило появление многочисленных исследований.

Японскими учеными были исследованы взаимодействия здания со свайным основанием и окружающим грунтом во время землетрясения. Сваи имели длину 12 м и опирались на плотные пески. Регистрирующие приборы были установлены на разных глубинах до 24 м ниже здания. Авторами отмечается, что увеличение амплитуд горизонтального движения от уровня грунта до верхней точки здания составляет 6,2 раза в поперечном направлении и 6,6 раза в продольном. На основе сравнения спектров Фурье для зданий и грунта, авторы отмечают, что в области длиннопериодных составляющих, обе амплитуды равны, а на уровне поверхности грунта короткопериодные составляющие имеют большую амплитуду, хотя оказывают меньшее влияние на здание. Свайные

фундаменты, обладая повышенным демпфированием при высокочастотных колебаниях, в значительной степени снижают соответствующие колебания окружающего грунта и, тем самым, способствуют снижению сейсмических нагрузок на конструкции здания [1].

В работе [5] была исследована система самозащиты, включающая: железобетонные стойки, воспринимающие вертикальные нагрузки от веса здания; жесткие железобетонные контрфорсы, воспринимающие горизонтальные нагрузки; выключающиеся связи в виде металлических пластин, расположенные между верхними и нижними контрфорсами, а также упоры-ограничители. Проведены экспериментальные и теоретические исследования с целью выявления основных закономерностей сейсмических реакций зданий с многоступенчатым выключением связей. Сделан анализ поведения здания, снабженного каскадной системой выключающихся связей при учете их хрупкого и пластического разрушений. В качестве диаграмм деформирования использовались зависимости, полученные в результате натурных испытаний. В качестве динамической расчетной модели сооружения принят одно массовый консольный стержень, жестко заземленный в основании. В результате исследования было отмечено, что ни в одном из случаев выключения резервных элементов не отмечалось значительного увеличения частоты и величины амплитуд колебаний. Разрушение происходило только в предусмотренном месте. По результатам теоретических исследований в [5] делается вывод о том, что многоступенчатые и каркасные системы хорошо адаптируются к сейсмическим воздействиям с различным спектральным составом. Сейсмическая реакция может быть снижена в 3-10 раз, по сравнению с обычным зданием без выключающихся связей.

В работе [3] были проведены теоретические и экспериментальные исследования конструктивной системы сейсмозащиты, расположенной между жестким фундаментом и ростверком первого этажа крупнопанельного дома. Система сейсмозащиты состояла из кинематических опор в виде стальных шаров выключающихся связей и упоров-ограничителей, которые препятствуют чрезмерным горизонтальным и вертикальным перемещениям. В работе исследуется динамическое поведение и сейсмическая реакция зданий, оснащенных комбинированной системой сейсмозащиты с выключающимися связями. Целью данного исследования являлся выбор рациональных динамических характеристик и конструктивных решений системы сейсмозащиты с учетом возможности возникновения землетрясений с различным спектральным составом.[6] Разработаны алгоритм и программа расчета на реальные акселерограммы сооружений с исследуемой системой

сейсмозащиты. В программе использована экспериментальная зависимость между нагрузками и перемещениями для кинематических опор.

Автором работы [3] была получена зависимость сейсмических реакций исследуемой системы от: а) жесткости начальной и конечной систем; б) геометрических характеристик опорных конструкций; в) жесткости упора-ограничителя колебаний; г) величины зазора между системой и упорами; д) уровня нагрузки, отвечающего выключению связей, а также от спектрального состава ожидаемых воздействий.

В 9-ти балльной сейсмической зоне [2] были исследованы пятиэтажные жилые дома. Надземная часть здания представляла собой пространственную многосвязную коробчатую систему открытого профиля, состоящую из совокупности поперечных и продольных несущих стен с шагом $3 \times 3,6$ м и продольных, с шагом 2,4 м. Особенностью конструктивного решения исследуемого здания является наличие нижнего каркасного этажа с выключающимися связями, которые дают возможность изменять жесткость нижнего яруса за счет их выключения. Основными конструктивными элементами адаптивной системы сейсмозащиты являлись колонны и контрфорсы. Выключающие элементы устраиваются между оголовками верхнего и нижнего контрфорсов и срабатывают при достижении определенного уровня перемещений нижнего яруса здания. Работа посвящена исследованию динамического поведения и сейсмической реакции здания с выключающимися связями, с целью определения его рациональных динамических характеристик.[7] В качестве расчетной модели сооружения применялась консоль с тремя массами, жестко заземленная в основании. Проведенные исследования показали, что максимальные величины упругой восстанавливающей силы в системах с выключенными связями ниже, чем в обычных системах в 1,4-2,3 раза, когда выключенные связи расположены в первом ярусе, и в 1,2-2 раза - во втором.

В работе [4,7] изучены динамические параметры опытного, реального здания с гибким первым этажом с неупругими выключающимися связями. К закладным деталям диафрагмы жесткости и ригелям первого этажа приваривались кронштейны для установки в них неупругих выключающихся связей. Проведенные динамические испытания показали возможность изменения жесткости и, следовательно, частот собственных колебаний в широких пределах. Были разработаны алгоритм и программа расчета модели здания, оснащенного каскадной адаптивной системой сейсмозащиты с неупругими выключающимися связями. Выявлено, что система сейсмозащиты сооружений с каскадными неупругими выключающимися связями приводит к

значительному снижению сейсмических перемещений, в сравнении с перемещениями систем с упруго-хрупкими связями, в зависимости от спектральных и других характеристик прогнозируемых сейсмических воздействий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айзенберг Я.М. и др. Адаптивные системы сейсмозащиты сооружений. М., 1978. 248 с.
2. Аубакиров А.Т. Сейсмоизолирующие свайные фундаменты. Алма-Ата, 1987. 168 с.
3. Рахимов, А., & Хайдаров, Ш. (2023). Теоретические и экспериментальные исследования систем сейсмозащиты с выключающимися связями. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 234–236. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27344>
4. Мухамеджанов П.Д. Сейсмостойкость зданий с неупругими выключающимися связями. Дис. канд. техн. наук. М., 1988. 265 с.
5. Нуртас, Асан Аскербеккулы. Современные аспекты проектирования и возведения многоэтажных каркасных зданий в сейсмических районах / Асан Аскербеккулы Нуртас, Т. Д. Абаканов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 4 (451)
6. Taniyeva, K. (2021). Methods of organizing the movement of cars and pedestrians on the territory of the newly built microdistrict on the basis of modern requirements. Интернаука, (26), 83-84.
7. Utkirovna, T. K. (2023). Calculation of Retaining Walls on City Riversides. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 46-52.